

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY: A ARTE DE PROJETAR COM INTELIGÊNCIA

Regina Helena Vieira Santos

RESUMO

Este artigo reflete sobre o projeto de arquitetura moderna do Clube Paineiras do Morumby, na cidade de São Paulo, Brasil, um projeto iniciado na década de 1960, âncora para a ocupação do bairro. Em terreno inicial com área aproximada de 80.000 m², posteriormente agregou lotes vizinhos, endereçado para a avenida Doutor Alberto Penteado 605, está na cota 798 metros acima do nível do mar, o declive de 50 metros de altura definiu a implantação na extensão longitudinal (Norte-Sul) de cerca 400 metros, constituindo o plano diretor inicial. Os arquitetos Carlos Barjas Millan e Paulo de Mello Bastos, seu sucessor, seguiram com rigor a proposta inicial, inclusive o partido arquitetônico das edificações. O partido definiu plataformas para as diversas atividades sociais e esportivas (piscinas com o pavilhão da fisioterapia, vestiários, tênis). Uma grande edificação para a sede social emerge com elegância na paisagem, enfatiza a circulação vertical e conecta com as diferentes cotas das plataformas. Inserido em um talude da plataforma das quadras de tênis está o ginásio poliesportivo do vale, há ainda outros dois ginásios menores. Na cota inferior estão os dois campos de futebol: oficial e society. Os documentos originais - desenhos, projetos, existentes na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - foram a base para escrever este artigo, complementado pela iconografia e informações oficiais contidas nos processos de aprovação disponíveis no arquivo municipal. Os documentos registram os fatos, além de estudada a bibliografia resultante de pesquisas realizadas por outros arquitetos. Este material é relevante pois poderá ser útil para uma futura restauração desse conjunto de edifícios e desenvolver um plano de conservação e tutela, de modo a

resgatar o plano diretor. O clube teve seu valor cultural arquitetônico reconhecido pela legislação de abertura de tombamento em junho de 2012. Isto revela o quanto é importante preservar este patrimônio cultural no presente para as gerações futuras.

Palavras-chave: Clube Paineiras do Morumby, Projeto de arquitetura modernista, Restauro crítico conservativo.

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY: THE ART OF DESIGNING WITH INTELLIGENCE ABSTRACT

This article is about the modernist architecture project of Clube Paineiras do Morumby, in the city of São Paulo, Brazil, a design started in the 1960s, anchor for the occupation of this neighborhood. In the initial terrain with an approximate area of 80,000 m², afterwards it added neighboring lots, addressed to the avenue Doutor Alberto Penteado 605, it is at a height of 798 meters above sea level, the down slope 50 meter defined the implantation in the longitudinal extension (North-South) about 400 meters, being the initial master plan. The architects Carlos Barjas Millan and Paulo de Mello Bastos, his successor, followed with rigor the initial proposal, including the architectural concept of the buildings. The concept defined platforms for various social and sports activities (swimming pools with physiotherapy pavilion, changing rooms, tennis courts). A large building for the social headquarters emerges with elegance in the landscape, emphasizes the vertical circulation and connects with the different levels of the platforms. Inserted on a slope of the tennis courts platform is the polysport gym of the valley, there are also two more smaller gymnasiums. In the inferior quota are the two football fields: official and society. The original documents - drawings and projects belongs to the Library of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo - they were the basis for writing this article, complemented by iconography and official information contained in the approval processes available in the municipal archive. The documents record the facts, besides being studied the bibliography. This material might be useful for future restoration of this set of buildings and develop a conservation plan and guardianship, in order to rescue the master plan. The club had its architectural cultural value recognized by the law in June 2012. This reveals how important it is to preserve this heritage in the present for future generations.

Keywords: Clube Paineiras do Morumby, Modernist architecture design, Critical conservative restoration.

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY: EL ARTE DE PROYECTAR CON INTELIGENCIA RESUMEN

El artículo trata sobre el proyecto modernista del Club Paineiras Morumby en San Paolo, Brasil. Un proyecto de 1960, destinado al desarrollo urbano del barrio en donde se ubica. El terreno original disponía de una superficie de alrededor de 80.000 m², al cual, posteriormente se añadieron otras parcelas vecinas. El terreno, sito en la Avenida Alberto Penteado, a una cota de 798 metros sobre el nivel del mar, tiene un desnivel de unos 50 metros a lo largo del eje longitudinal (norte-sur) para una longitud de unos 400 metros. Estas características constituyen el concepto arquitectónico de un plan maestro inicial. Carlos Barjas Millan y su sucesor Paulo de Mello Bastos, han mantenido de manera rigurosa el planteamiento original incluida la composición arquitectónica de los edificios. La composición ha definido las plataformas destinadas a las diferentes actividades sociales y deportivas (piscina con pabellón de fisioterapia, vestuarios, campo de tenis). El gran edificio principal emerge con elegancia en el paisaje, destacando la circulación vertical a fin de conectar los planos dispuestos a diferentes niveles. En el plano perteneciente a los campos de tenis se encuentra el gimnasio polivalente junto a dos gimnasios más pequeños. Los documentos originales –los proyectos, los planos que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanística de la Universidad de San Paolo- han sido fundamentales en esta búsqueda, llenos de iconografía e informaciones oficiales de los procesos de aprobación disponibles en el archivo municipal. Dicho material podría ser útil para una futura restauración de este conjunto de edificios y el desarrollo de un plan de conservación y protección a fin de salvaguardar el plan maestro. El Club ha obtenido el reconocimiento de su valor cultural y arquitectónico gracias a la normativa del 22 de junio de 2012. Ello demuestra cuán importante sea el preservar este patrimonio en el presente y para generaciones futuras.

Palabras clave: Clube Paineiras do Morumby. Proyecto de arquitectura moderna. Restauración crítica conservativa.

“Aos nove dias do mês de agosto de 1960, às 17:30”, seis senhores, nadadores e jogadores de pólo aquático, “se reuniram à rua Barão de Itapetininga, 224, para constituir uma sociedade civil sem fins econômicos, com o objetivo de fundar um clube social, recreativo e esportivo, a se localizar no bairro denominado Morumbi, nesta capital”.¹

O lote com área aproximada de 76.000 m², foi comprado de Dona Olympia de Almeida Prado Penteado.

O Plano Diretor inicial proposto para o Clube Paineiras do Morumbi foi elaborado pelo arquiteto Carlos Barjas Millan e seus colaboradores. O desafio era grande, um terreno com área generosa, entretanto com inclinação acentuada, tendo diferença de cerca de 50 metros da cota da rua de acesso (798m) à cota inferior (745m). Esta diferença de altura corresponde a um prédio com aproximadamente 18 andares. A encosta com 400 metros de extensão é voltada para o sul, orientação sujeita aos fortes ventos frios predominantes em São Paulo. Em virtude do alto custo da obra, decorrente da implantação no terreno em declive, foi adotada uma estratégia de execução na qual foi realizada primeiramente a plataforma das piscinas e o pavilhão da fisioterapia, onde funcionou provisoriamente a sede social e restaurante por cerca de uma década. Aos poucos, os 4500 títulos foram sendo vendidos custeando as obras. Na opinião do arquiteto Carlos Faggin: “É inteligente a sequência construtiva do fundo para a frente do lote, como são feitas as casas populares, deixando desimpedida para uso as áreas já concluídas” (FAGGIN, 1992, p.110); assim como tantas construções de edifícios comerciais grandes.

OS ARQUITETOS

O arquiteto Carlos Barjar Millan formou-se em 1951 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e faz parte de uma geração que o curso de arquitetura é dissociado da engenharia. Trabalhou com o arquiteto Rino Levi antes de inaugurar o próprio escritório. Montou, a partir de 1952, a loja de móveis modernos Branco & Preto, com alguns colegas (Chen Y Hawa, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Plínio Croce e Roberto Aflalo). Começou sua carreira docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP em 1958, aproximando-se de um grupo que

1. Ata da assembleia Geral de Constituição – Clube Paineiras do Morumbi.

pensava em uma nova arquitetura para São Paulo. Segundo observação feita pelo arquiteto Pedro Henrique de Carvalho Rodrigues: "A utilização de materiais no estado bruto e o rigor das soluções técnicas apresentadas pelo trabalho do arquiteto Artigas o impressionaram, sendo levada a um plano mais radical, ignorando as ponderações puramente estéticas e reduzindo os elementos construtivos ao mínimo necessário para sua função, como pode-se perceber nos projetos para as casas Roberto Millan e Nadyr de Oliveira de 1960".²

O arquiteto Paulo Bruna (BRUNA, 1968, p. 93-94) analisou a obra de Millan em duas fases, a primeira influenciada por arquitetos como Richard Neutra, Marcel Breuer e Walter Gropius; e dos arquitetos brasileiros Rino Levi e Oswaldo Bratke, como quase todos os arquitetos de sua geração. São projetos que revelam cuidadosa análise das funções, enorme respeito pela precisão construtiva, pelo detalhe, e pelo adequado emprego dos materiais. A segunda fase madura, incorporou a racionalização da construção, explorando a pré-fabricação do concreto armado no canteiro.

Segundo o arquiteto Carlos Faggini (FAGGIN, 1992, p.109): "Millan preocupa-se constantemente com o barateamento da construção através da simplificação dos detalhes e da utilização de materiais industrializados. Outra de suas preocupações constantes é o desenho de luminárias. Como sempre o projeto foi levado às últimas consequências, com enorme quantidade de detalhes". Decorrente de um acidente automobilístico, Carlos Barjas Millan faleceu em 1964 quando o clube ainda não passava de um canteiro de obras. Para Paulo Bruna (BRUNA, 1968, p. 64): "Sua obra, abruptamente interrompida em pleno processo criativo, foi exemplar invejável pela coerência e lucidez com que o arquiteto soube juntar a preocupação social, com o professor carismático e o profissional inspirado, sério e competente".

Após a morte de Millan, a convite do Clube, o arquiteto Paulo de Mello Bastos foi chamado para dar continuidade ao projeto que posteriormente foi sendo realizado. Paulo de Mello Bastos se formou em 1959, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP. Foi professor nas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Pontifícia

2. Arquiteto João Vilanova Artigas (1915-1985), curitibano que exerceu sua atividade profissional em São Paulo, dentre suas obras executadas, projetou o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária. RODRIGUES, 2008, p.49.

Universidade Católica de Santos. Em escritório próprio desenvolveu muitos projetos institucionais, agências bancárias, residências, além dos premiados projetos para o Clube Paineiras do Morumbi.

Do período de 1960 a 1963, o arquiteto Paulo de Mello Bastos era colaborador no escritório de Millan, participando muito do detalhamento dos projetos executivos. Na entrevista concedida à arquiteta Monica Junqueira Camargo disse: “Quando resolvi trabalhar com um cara que conceitualmente fosse bom, fui falar com Millan, que já me conhecia e falou: vamos começar. E foi aí que comecei. O escritório do Millan era na rua Barão de Itapetininga. Tinha uma estruturinha mínima: o Millan fazia a concepção e discutia comigo todas as coisas; eu montava o detalhamento discutindo um outro detalhe com o Millan – tinha coisas que eu fazia diretamente, sem mais considerações, com a aprovação do Millan”.³

Segundo Paulo Bastos: “A solução do partido do Millan é tão rica e tão bem colocada, que eu fui simplesmente seguindo ele. É uma continuidade da obra de Millan, com o máximo respeito a ela”.⁴ “O profundo conhecimento do projeto original proporcionou o sucesso das soluções de continuidade e da integração entre os novos projetos feitos e os antigos já construídos e revelam a luta para manter a essência do partido”, escreveu o arquiteto Pedro Rodrigues (RODRIGUES, 2008, p.158).

O PROJETO

A declividade do terreno foi determinante do partido arquitetônico⁵ proposto no Plano Diretor inicial. A implantação explorou o eixo norte-sul com cerca de 400 metros de extensão, priorizando ao máximo a insolação. Com muita inteligência foi enfrentado o desafio: aproveitando o declive de 50 metros de altura do terreno foram estabelecidos patamares separando as diversas práticas sociais e esportivas, conectando-as por rampas e escadas, com generosidade na circulação dos usuários.

Na cota da rua (798 m)⁶ foi implantada a Sede Social. Neste bloco há três subsolos, o térreo, mezanino e cobertura com as cúpulas geodésicas. A Plataforma das Piscinas está sobre a Plataforma dos

3. Depoimento para a arquiteta Monica Junqueira Camargo e equipe de pesquisa, publicado em Camargo, 2005.

4. Idem, ibidem.

5. Sobre partido arquitetônico ver BISELLI, 2011.

6. Informação fornecida pelo escritório APBA – Arquiteto Paulo Bastos e Associados.

Vestiários. Mais abaixo está a Plataforma do Tênis, na extensão norte sul do terreno. Mais abaixo, encaixado no talude do patamar das quadras de tênis, foi instalado o Ginásio do Vale, e na cota inferior do lote os campos de futebol.

A Plataforma dos Vestiários (3º subsolo), com vestiários feminino, meninas, meninos e masculino, é um piso importante na circulação horizontal (eixo norte-sul) para a distribuição das atividades locadas nos demais níveis, inferiores a este. A parede de vedação ondulada feita em tijolo de barro é uma solução que quebra a extensão da circulação externa aos vestiários, cria um leve movimento no conjunto. Sobre esta plataforma está implantada como laje de cobertura a Plataforma das Piscinas (1º subsolo), com tanques distribuídos em diferentes profundidades, para diferentes práticas esportivas aquáticas como pólo-aquático, natação, posteriormente o nado sincronizado, além de lazer (5 metros, 2 metros, 1.10 metro e a redonda com apenas 90 centímetros). Esta parte teve obras concluídas em meados da década de 1960. Foi completada com o projeto das piscinas infantis e o parquinho em 1971; o arquiteto Paulo Bastos adotou formas lúdicas e tonalidades diferentes de tinta azul para simular profundidade, enfim é uma lâmina rasa com cerca de 40 cm de profundidade, além dos tanques menores para crianças pequenas. No parque infantil as casinhas de boneca e os brinquedos, foram criados com exclusividade para este local, buscando explorar a linguagem infantil a conceitos didáticos.

Na Plataforma das piscinas está o Pavilhão da Fisioterapia (1º subsolo) que reforça o partido arquitetônico adotado por Millan em seus projetos e obras: "clareza de modulação estrutural com lajes nervuradas bibalanceadas" (FAGGIN, 1992, p.110). Esta edificação usou princípios básicos da arquitetura moderna como a laje sobre pilotis, permitindo o vão livre no térreo; a planta livre, as janelas contínuas que permitem a fachada livre. Da mesma ocasião é o projeto do Masp – Museu de Arte de São Paulo que compartilha esses princípios, ambos permitem a visibilidade da cidade. Isso demonstra a consonância dos projetos com os princípios modernistas.

O projeto da Sede Social foi elaborado em 1967 pelo arquiteto Paulo Bastos, em um volume alongado de 125 m x 35 m, respeita a implantação e o partido arquitetônico proposto pelo arquiteto Carlos Millan. No térreo (cota da rua 798 m) situam-se o acesso com o controle/segurança (num volume cilíndrico de modo a permitir a fluidez da entrada e saída dos associados sem trânsito); o Salão Social, o Salão de Festas com suas varandas; sob este o auditório (cinema/teatro); e o Mezanino. O volume

é coberto por uma grande laje com espelho d'água; nas laterais fechado com panos em concreto armado aparente, deixando visíveis os condutores das águas pluviais. Em 1983, esta laje foi contemplada com duas cúpulas geodésicas, uma com diâmetro na base de 30 metros (restaurante social) e a outra com 24 metros (boate). O projeto arquitetônico e de interiores é do arquiteto Paulo de Mello Bastos, com a colaboração dos arquitetos Keiko Hisi, Koichi Shidara, Lucilena Whitaker de Mello Bastos e Wanda Whitaker de Souza e Silva. Na área externa foi desenvolvido um projeto de paisagismo com a colaboração da arquiteta Ayako Nishikawa. O cálculo estrutural das cúpulas geodésicas foi elaborado pelos engenheiros Jürgen Frase (em São Paulo) e Herbert Klimke e Klaus Idelberger (em Würzburg, Alemanha). O estudo de correção acústica é assinado por Igor Sresnewsky. O cálculo estrutural do concreto é do engenheiro Gabriel Oliva Feitosa.⁷ Em depoimento sobre Millan, o engenheiro Feitosa afirmou: "Ele gostava muito do concreto aparente, como o Paulo Bastos também. Não podia ter retoque, ele detestava que a gente fizesse qualquer retoque na estrutura, se a estrutura apresentasse algum defeito normal de execução, esse devia permanecer e não era muito a minha linha".⁸

O projeto da Sede Social buscou adaptar com naturalidade os desníveis do terreno, fluindo a circulação dos grandes espaços por rampas, assegurando a transparência com a vedação de vidros tanto para a rua como para o interior do lote. O edifício eleva-se em equilíbrio com o entorno, um bairro residencial, emerge com delicadeza da encosta acidentada em que está implantado. Ambos arquitetos se utilizaram de mobiliários em concreto armado aparente, como os bancos que delimitam espaços externos. Também presente na lareira do mezanino, piso intermediário entre os pisos térreo e cobertura, que foi idealizado como uma sala de estar para inverno. Este espaço conta com uma escultura que funciona como painel divisório, elaborada pelo arquiteto Ubirajara Ribeiro; além do móvel revistaria feito em madeira.

No piso térreo da Sede Social, dentro no Salão Social, há um volume em balanço entre este e o Salão de Festas, visível na fachada principal e na interna, onde está situada a cozinha principal. A superfície voltada para o interior do Salão Social foi contemplada com um afresco do artista plástico Fernando Lemos. Segundo o crítico Mário Pedrosa: "na pintura de Lemos, ela é sobretudo forma antes de ser

7. Ficha Técnica disponível na revista *Projeto*, n.38, mar. 1982, p.59.

8. Depoimento publicado no texto CAMARGO, 2005.

linha" (PEDROSA, 1981, p.191). Em entrevista⁹ ao artista Fernando Lemos, ele disse esta obra é sem título, mas foi inspirada no sol que atravessa o terreno. Na face cilíndrica de proteção das escadas da circulação vertical, está a escultura criada pelo artista plástico Nicolas Vlavianos. O cálculo estrutural do concreto é de responsabilidade do engenheiro Gabriel Oliva Feitosa. As poltronas são do designer Warren Platner. Os tapetes possuem formas geométricas que compõem pequenos ambientes de estar. Para a iluminação, lustres foram projetados com volumes harmonizando com o afresco, e dialogando com os criados específicos para o restaurante das cúpulas. Há presença da chapelaria executada pela marcenaria do próprio clube.

Sob o Salão de Festas encontra-se o auditório, que funciona como sala de cinema e espetáculos, como teatros. O tratamento acústico foi muito bem elaborado, é de excelente qualidade. As poltronas da plateia são confortáveis, em aço inox revestidas com couro preto, o projeto foi elaborado para essas poltronas com estudo de visibilidade em todos os ângulos. Possui um pequeno foyer com sanitários.

Sob o térreo há três pisos de subsolos, com uma torre independente de circulação de escadas secundária na outra extremidade. No primeiro subsolo há salas da administração, acesso de serviços, lanchonete, banheiros e a distribuição por rampas para a Plataforma das Piscinas. No segundo subsolo há salas para jogos de adultos como carteados e snooker, além de uma lanchonete e banheiros. No terceiro subsolo, sob a parte administrativa e de jogos há salas para atividades como ballet, e banheiros. Todos os pisos estão conectados por uma torre central de circulação vertical com elevadores e escadas. A torre possui em todos os andares piso tabuado e a caixa de elevadores revestida com aço inox; elementos neutros dialogando com as paredes em concreto aparente rústico.

Deste piso (3º Subsolo) se acessa a Plataforma dos Vestiários, e para o outro lado a edificação térrea do berçário e escola maternal, que é marcada pela estrutura de vigas da cobertura que se prolongam até o talude, criando um pergolado, projeto elaborado em 1978.¹⁰ Arrematando toda esta Sede Social em 1983 foi implantada a

9. Entrevista do artista Fernando Lemos concedida à autora em 2013.

10. O projeto da escola maternal/berçário e plataforma infantil foi premiado pelo IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil - São Paulo) em 1983, na categoria "Projeto de Edifício para fins educacionais".

Plataforma Infantil com o precioso labirinto.¹¹ A Sede Social foi contemplada em 1974 com o primeiro lugar no prêmio de projeto do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, entregue na Bienal Internacional de Arquitetura – São Paulo.

O Ginásio do Vale indicado no Plano Diretor inicial, possui um programa poliesportivo adaptado na encosta íngreme. O partido arquitetônico optou pela implantação em platôs, com a lanchonete e sanitários para atender os usuários do Tênis, na cota da Plataforma das quadras de Tênis; logo no primeiro platô inferior há quadras de tênis, sob essas quadras estão salas administrativas dos esporte e arquibancadas para as quadras poliesportivas que estão no próximo platô. Em balanço permeando essas quadras poliesportivas e a piscina olímpica que se encontra em cota inferior um volume dispõe de salas para ginástica, fitness, pilates, musculação além de sanitários. Sob esse volume encontra-se a arquibancada da piscina olímpica. E sob a arquibancada estão as quadras de squash. Do outro lado da lateral mais extensa da piscina (50 m x 25 m) e sob esta estão os vestiários. No platô base está a piscina olímpica. A cobertura espacial acompanha o escalonamento dos pavimentos. O projeto foi aprovado na municipalidade em 1983, e no mesmo ano recebeu o primeiro lugar na premiação anual de projetos do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB.¹²

A obra do Ginásio do Vale demorou muitos anos, tendo em vista o grande talude necessário para conter a encosta, somente em 1997 foi elaborado o projeto da passarela de circulação conectando a Plataforma dos Vestiários com a torre de circulação vertical com escadas e elevadores do Ginásio do Vale. O arquiteto Paulo Bastos manteve fidelidade ao Plano Diretor inicial, atuou com distinguibilidade na intervenção entre o novo e o existente sempre com muito critério, sem nenhuma obstrução de fachada, buscou melhorar a circulação dentro do clube.

Enfim, na cota inferior do terreno conforme proposto no plano diretor inicial estão os dois Campos de Futebol, um society e o outro oficial, no entorno dos dois campos há pista de atletismo; pequena arquibancada e banheiros de apoio no padrão dos demais distribuídos pelo clube.

O arquiteto Sergio Matera em sua pesquisa sobre o arquiteto Carlos Millan, no capítulo sobre o Clube fez análise sobre os projetos que

11. Projeto premiado em 1974 pelo IAB-SP, na categoria "Obra construída de edifícios para fins esportivos e recreativos".

12. Projeto premiado em 1983, na categoria "Projeto de Edifícios para fins esportivos".

se encontram no acervo da biblioteca da FAU USP, uma boa leitura dos projetos originais, o partido arquitetônico adotado da implantação em plataformas acomodando-se na topografia. Destacou as especificações gerais dos materiais de acabamento: pisos externos em mosaico português, bordas das piscinas em ardósia. Todas as piscinas foram revestidas com azulejos brancos medida padrão (15 cm x 15 cm). Estruturas em concreto aparente, vidros transparentes, caixilhos de alumínio anodizado. Pisos especiais dos vestiários e fisioterapia em borracha estriada, paredes de áreas molhadas em cerâmica. Dessas especificações foram todas executadas, exceto a pedra da borda das piscinas que foi utilizado o granito.

Como houve aquisição de lotes vizinhos pelo clube no decorrer do tempo, praticamente na cota em que se encontra a plataforma das quadras de Tênis foram implantadas algumas quadras de peteca, e o ginásio "novo" que possui duas quadras poliesportivas, sendo uma delas utilizada para a prática de ginástica olímpica. A estrutura metálica da cobertura deste ginásio é esbelta e leve.

Há também o ginásio *velho* com duas quadras poliesportivas, banheiros e lanchonete que está implantado no final da plataforma das piscinas, em cota inferior. Esse projeto foi elaborado pelo arquiteto Ary de Queiroz Barros, e aprovado na municipalidade em 1975. Ary de Queiroz Barros estudou no colégio com Carlos Millan em depoimento sobre Millan disse: "era bom aluno, regular, não estudava muito dava apenas uma olhada, muito inteligente".¹³

São inúmeras as qualidades dos projetos, a criatividade dos arquitetos Carlos Millan e Paulo Bastos para ultrapassarem as dificuldades da topografia do terreno. Mas não faltou inspiração para os detalhes como o desenho da paginação do piso em mosaico português. Outro detalhe relevante é a volumetria que segue um padrão dos sanitários feminino/masculino implantados por todo o clube para atender as muitas atividades esportivas e sociais. Não menos importante é o design das janelas/balcão amarelas das lanchonetes em todos os pavimentos, que dialogam com a cor das cúpulas. Tanto as lanchonetes como os sanitários são de fácil leitura nos projetos originais. Enfim, conhecemos um belo exemplar da arquitetura moderna paulistana, o Clube Paineiras do Morumby, reconhecido como Patrimônio Cultural.¹⁴

13. Depoimento feito ao pesquisador arquiteto Sergio Matera, em: MATERA, 2005, p.24.

14. Resolução 14/Conpresp/12.

Após esse ligeiro percurso descritivo no Clube Paineiras do Morumbi¹⁵ é possível observar o quanto é didático e rico em detalhes o projeto elaborado pelos arquitetos Millan e Bastos. Didático por explicitar os princípios da arquitetura moderna. Tais como para o partido arquitetônico percebe-se que foram adotados os *três lembretes* recomendados por Le Corbusier:

O volume que é o elemento pelo qual nossos sentidos percebem e medem, sendo plenamente afetados. A superfície que é o envelope do volume e que pode anular ou ampliar a sua sensação. A planta que é geradora do volume e da superfície e que é aquilo pelo qual tudo é determinado irrevogavelmente (LE CORBUSIER, 2004, p.9).

Assim como, o projeto busca sempre harmonizar a forma com a função, o que faz lembrar de uma das lições de Walter Gropius:

Quando é que dizemos que um rosto humano é belo? As partes de cada rosto servem a um fim, mas somente quando são perfeitas em forma, cor e harmonia, o rosto merece o título honorífico de 'belo'. O mesmo vale para a arquitetura. Somente a harmonia completa nas funções técnico-práticas assim como nas proporções das formas pode suscitar beleza (GROPIUS, 2004, p.26).

A arquitetura das edificações do plano diretor, construídas em concreto armado aparente, segue a linha da *Arquitetura moderna paulistana*, conforme mencionado pelos arquitetos Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo Corona:

Nos diversos elementos desta obra, particularmente no bloco de fisioterapia, o concreto aparente é empregado com largueza, enfatizando a simplicidade e beleza do material bruto.¹⁶

15. A autora vivencia este Clube faz quatro décadas.

16. XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

A obra considerou também as características da arquitetura *brutalista*. Adotando como referência as palavras de Yves Bruand:

no plano do vocabulário, o brutalismo de Le Corbusier e o brutalismo inglês não tem nenhum ponto em comum, exceto o gosto pelo emprego dos materiais no estado bruto, e nem se trata dos mesmos materiais, pois aquele lança mão exclusivamente do concreto, enquanto este não vacila em jogar com a gama completa (BRUAND, 2010, p. 295).

Em suma, o partido adotado por Millan e continuado por Bastos adotou as duas linhas descritas por Bruand, que na visão do arquiteto Hugo Segawa:

A austeridade e o respeito no uso de materiais e instalações à vista (tidos como acabamento em si), a preocupação por um funcionalismo não necessariamente mecanicista, foram evidências formais que, associadas às obras de Vilanova Artigas e seu grupo, geraram a alcunha de *brutalismo paulista* ao trabalho dos arquitetos de São Paulo (SEGAWA, 2002, p.150).

Averiguar a presença dos princípios da arquitetura moderna paulista. Vivenciar a forma de encarar com inteligência a arte de projetar em um difícil terreno, com 50 metros de declividade. A criatividade para tornar a pior insolação e ventos da cidade em um espaço acolhedor. Atender um programa de necessidades extenso numa grande área, porém com inúmeras restrições topográficas. Um complexo projeto em sintonia com a vizinhança. Apresentam conceitos, tais como os proferidos por Lúcio Costa:

“Arquitetura é coisa para ser exposta à intempérie; Arquitetura é coisa para ser concebida como um todo orgânico e funcional; Arquitetura é coisa para ser pensada, desde o início, estruturalmente; Arquitetura é coisa para ser encarada na medida das ideias e do corpo do homem; Arquitetura é coisa para ser sentida em termos de espaço e volume; Arquitetura é coisa para ser vivida” (COSTA, 2006, p.23).

Assim, desde o início, em 1961, o projeto foi pensado como plano diretor, seus edifícios, e detalhes como o afresco, a escultura além das luminárias. Apesar de um acidente, o respeito à proposta inicial, e sua continuidade com o mesmo rigor é uma referência ímpar. A readequação de projeto fez-se necessária, envolvia custos. O partido arquitetônico com estrutura em concreto armado aparente foi executado com excelente qualidade. Os acabamentos foram utilizados dentro do especificado. A obra de contenção de encostas foi feita, os taludes se tornaram as Plataformas das Piscinas, dos Vestiários, das quadras de Tênis, e encaixada nesta o Ginásio do Vale se acomoda. O último projeto, a passarela coberta conectando a Plataforma dos Vestiários com a Torre de circulação do Ginásio do Vale, foi também executada conforme o projeto proposto. Foram quase quatro décadas de obras para concluir a ideia inicial.

O valor cultural do patrimônio Clube Paineiras do Morumbi está explícito em um simples percurso pelas plataformas. Este valor foi reconhecido pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio – Conpresp em 2012, quando foi promulgada a Resolução¹⁷ de abertura do processo de tombamento, para preservar suas características originais. Entretanto, após iniciado o estudo para o tombamento definitivo, reformas estão ocorrendo alterando o conceito do projeto e algumas delas descaracterizando o bem que se encontrava 95%¹⁸ íntegro na ocasião da publicação oficial.

Cabe no presente evitar que ocorram descaracterizações no conjunto arquitetônico, e preservar as características originais para as futuras gerações. Reelaborar o plano diretor respeitando os conceitos e princípios do plano inicial, contemplando o restauro da estrutura do edifício assim como dos detalhes do projeto original. Projeto e obra que com muita fidelidade e empenho demorou um pouco mais de quatro décadas para ser implantado. Porém, apesar da proteção legal, em menos de uma década, as várias pequenas obras de manutenção, ignoraram totalmente os princípios da arquitetura moderna existente neste patrimônio cultural.

Para concluir, repito as palavras do arquiteto Carlo Terpolilli do escritório Ipostudio/Firenze, quem é o responsável pela intervenção do Museo degli Innocenti em Firenze. O projeto original da Ospedale degli Innocenti

17. Resolução 14/CONPRESP/12, publicada no Diário Oficial da Cidade dia 22 de junho de 2012 <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1412_1340394034.pdf>.

18. A descaracterização existia nas lanchonetes do 1º Subsolo. Pois em reforma havia deixado de existir as portas/balcão amarelas em harmonia com as demais lanchonetes do clube. Porém, um dano recuperável.

é de 1445, do arquiteto italiano Filippo Brunelleschi, quem também projetou a cúpula da igreja Santa Maria del Fiori, a Capela Pazzi, e outras obras executadas que contribuíram com o começo do Renascimento. "Para intervir num edifício patrimônio cultural se deve sentir o espaço, escutar o autor do projeto e dialogar com ele", pois na atualidade há necessidade de resolver a acessibilidade dentro da estrutura pré-existente, relacionar a arquitetura com a cidade, dependendo do caso um edifício é parte da requalificação urbana de uma área. Deve haver consciência crítica, as soluções do presente não podem ser invasivas, devem ser coadjuvantes, delicadas sem se esconder.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene M. *Residências em São Paulo*. São Paulo, Projeto, 1986.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira*. São Paulo, Perspectiva/Fapesp, 2003.

BASTOS, Paulo de Mello. Projetos e imagens <<http://arquiteto-paulobastos.com.br/projetos.php?id=1>>.

BISELLI, Mario. Teoria e prática do partido arquitetônico. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 134.00, Vitruvius, jul. 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.134/3974>>.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

BRUNA, Paulo. *Catálogo de desenhos de arquitetura da biblioteca da FAU USP*. São Paulo, FAU USP, 1968.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Histórias e memórias de um arquiteto. A breve trajetória de Carlos Barjas Millan*. Niterói, ArqUrb/Docomomo, 2005.

CONTIER, Raquel Furtado Schenkman. *Do vitral ao pano de vidro. O processo de modernização da arquitetura em São Paulo através da vidraçaria (1903-1969)*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2014.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. Roteiro Arquitetura Contemporânea São Paulo. *Acrópole*, n. 295-296, São Paulo, 1963.

COSTA, Lúcio. *Arquitetura*. Rio de Janeiro, José Olympio, 2006.

FAGGIN, Carlos Augusto Mattei. *Carlos Millan: itinerário profissional de um arquiteto paulista*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1992.

GIROTO, Ivo Renato. Exercícios de liberdade. Cotidiano e transformação humana na obra de Fábio Pentead. *Arquitextos*, São Paulo,

ano 11, n. 122.06, Vitruvius, jul. 2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.122/3487>>.

GROPIUS, Walter. *Bauhaus: novarquitetura*. São Paulo, Perspectiva, 2004.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo, Perspectiva, 2004.

LEMOS, Carlos. *O que é arquitetura*. São Paulo, Brasiliense, 2003.

MAHFUZ, Edson. Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX. *Arquitextos*, São Paulo, ano 05, n. 057.02, Vitruvius, fev. 2005 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>>.

MATERA, Sergio. *Carlos Millan. Um estudo sobre a produção da arquitetura*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2005.

MILLAN, Carlos Barjas. *Clube Paineiras do Morumby*. São Paulo, S.P., 1961. (13 folhas de plantas – v.3). Tombo: PE/M611/725.85/c./v.3.

----- *Clube Paineiras do Morumby*. São Paulo, S.P., 1961. (23 folhas de plantas + 1 relatório – e.1). Tombo: PE/M611/725.85/c./e.1

PEDROSA, Mário. *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Victor Dubugras: precursor da arquitetura moderna na América Latina*. São Paulo, Edusp, 2005.

----- *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1970.

RODRIGUES, Lícia Mara A. de. *Preservação do patrimônio arquitetônico: diretrizes para a restauração de salas de cinema em São Paulo*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2006.

RODRIGUES, Pedro Henrique de Carvalho. *A obra do arquiteto Paulo Bastos*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2008.

SEGAWA, Hugo Massaki. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2002.

THOMAZ, Dalva Elias. *Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1997.

VAN RIEL, Silvio. *Ficarra, identità urbana e architettura. Ricerche e material per la valorizzazione e il restauro*. Firenze, Alinea, 2011.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A.C.; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. Breve introdução à Arquitetura da Escola Paulista Brutalista. *Arquitextos*, São Paulo, ano 06, n. 069.01, Vitruvius, fev. 2006 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/375>>.